

Coris_#20

Revista del Círculo de Cartago

dossier

temas ético-científicos, técnicos
y de filosofía de la ciencia.

edición y presentación del Prof. Dr. Celso Vargas.

LA INDETERMINACIÓN EPISTEMOLÓGICA EN LA CIENCIOMETRÍA Y LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN UNIVERSIDADES CENTROAMERICANAS

YOSTIN AÑINO^{1,2}, WILLINTON BARRANCO¹, GUSTAVO HERNÁNDEZ¹ Y JULIÁN MONGE-NÁJERA³

Respectivamente: 1_Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE), Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica; 2_Museo de Invertebrados G. B. Fairchild, Universidad de Panamá, Panamá; 3_Laboratorio de Ecología Urbana, UNED, 2050 San José, Costa Rica. Email de contacto: yostin0660@gmail.com

Resumen: Este ensayo ofrece una visión general sobre el concepto de indeterminación epistemológica aplicada a la cienciometría, es decir, poder definir claramente el objeto de estudio, y cómo esto repercute en los sistemas de evaluación de la producción científica en universidades centroamericanas. Se aborda esta temática explorando las fases en la que Millán et al. (2017) divide el desarrollo de la cienciometría y finalmente presentamos algunos comentarios acerca del sistema puntocrático que predomina en la mayoría de universidades de Centroamérica.

Palabras claves: artículos científicos, bibliometría, cita, factor de impacto, puntocracia.

Abstract: *This essay offers an overview of the concept of epistemological indeterminacy applied to scientometrics, which allows us to clearly define the object of study and how this affects the evaluation systems of scientific production in Central American universities. This issue is addressed by exploring the phases in which Millán et al. (2017) divides development in Scientometrics and finally we present some comments about the “reward-points” system that predominates in most Central American universities.*

Keywords: *scientific articles, bibliometrics, citation, impact factor, puntocracia*

Es común escuchar y leer en la actualidad acerca de la producción científica que tiene una institución, universidad, país o autor. Frecuentemente estas temáticas se relacionan a procesos de evaluación, acreditación y ponderación académico-científica, es por ello que actualmente existe un interés por parte de las universidades e instituciones vinculadas a la investigación de poder registrar y contabilizar su producción científica utilizando la bibliometría y la cienciometría para tal fin.

Es indudable la repercusión que han tenido estos análisis métricos de la información con el pasar del tiempo y el desarrollo de las nuevas formas de divulgación científica, no obstante, autores como Millán et al. (2017, pág. 18) sostienen que “si la cienciometría no toma en serio la necesidad de una fundamentación filosófica, su devenir no será otro que ser un instrumento para la conquista de decisiones o el sometimiento al control unilateral de ciertas ideologías”. Ellos mencionan también que la cienciometría y las técnicas bibliométricas no se caracterizan por estar fundamentadas en bases teóricas sólidas, por lo que principalmente dirigen las críticas hacia la cienciometría en función de su indeterminación epistemológica, es decir, la incapacidad de hacer una definición -más o menos- estable del objeto de estudio.

Considerando el auge que ha tomado en los últimos años los estudios cienciométricos en la región centroamericana, particularmente en universidades, y las críticas que cada día surgen a este tipo de prácticas, este ensayo aborda de manera resumida la indeterminación epistemológica de la cienciometría y su repercusión en los sistemas de evaluación de la producción científica centroamericana, con énfasis en los sistemas de evaluación universitarios.

Bibliometría y Cienciometría

La bibliometría es una rama multidisciplinaria que analiza la producción científica por sus publicaciones en función de su estructura, desarrollo, dinámica, tendencias y relaciones (Michán y Muñoz-Velasco, 2013). Autores como Spinak (1998) opinan que la bibliometría se centra en la aplicación de análisis estadísticos y matemáticos para estudiar el uso y creación de documentos; esto lo hace sin limitarse a artículos científicos, incluyendo también libros y otras unidades físicas publicadas, así como sus bibliografías. Este autor define entonces la cienciometría como la aplicación

de técnicas bibliométricas a la ciencia, extendiéndolas al desarrollo y políticas científicas.

La bibliometría toma aspectos puntuales de los artículos, como: número de citas del artículo, número de autores, afiliaciones, palabras clave y lugar de estudio. Por su parte, la bibliometría es la medición de la actividad científica, por lo que va más allá de las publicaciones, pudiendo incluir proyectos, patentes, productos y demás. Usa distintos parámetros para comprender aspectos como la interacción entre científicos e instituciones, su relevancia y las líneas de investigación con mayor repercusión.

Con el avance de la tecnología en ciencias de la computación e informática, las formas de divulgación científica han variado y consigo las posibles formas de evaluación de la producción científica; entre estas variaciones están: el aumento de la cantidad de revistas científicas (actualmente decenas de miles de revistas, <https://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/faqs.asp>); la aparición de nuevas métricas para la evaluación de revistas; el surgimiento de nuevas líneas de investigación como la alt-metría y la webmetría, entre otros factores, que hacen que la forma de publicar y divulgar artículos científicos sea distinta a los tiempos en los que predominaban las revistas impresas. Para fines prácticos, todas las técnicas y “disciplinas” planteadas, las agruparemos en un solo término, la bibliometría.

Desarrollo de la bibliometría y su indeterminación epistemológica

Millán et al. (2017) analizaron las hipótesis implícitas y epistemológicas en diferentes momentos del desarrollo de la bibliometría, que dividieron en tres etapas: Big science y fase normativa, Sociología funcionalista y Bibliometría sin científicos.

Un hito interesante que ocurre en la primera etapa fue la creación en 1960 del Science Citation Index (SCI) por el Institute for Scientific Information (ISI). El SCI (hoy parte de Clarivate Analytics) fue el primer índice de consulta de literatura científica. A pesar de que, según el mismo Eugene Garfield, su intención era incluir todas las revistas científicas del mundo, la imposibilidad tecnológica de hacerlo en la década de 1960 lo llevó a limitarse a unas pocas revistas estadounidenses y europeas, llegando en 1970 a tan solo 2000 revistas indexadas. Pese a esa limitación, SCI

dio paso a que la cita se transformara en una “unidad de medida de la ciencia”, tomando relevancia con el tiempo y manteniéndose inclusive en la actualidad como un referente del “impacto” de las publicaciones científicas. Los pilares de esta etapa, Eugene Garfield (1925-2017) y Derek de Solla Price (1922-1983), ambos considerados por muchos autores los padres de la cienciometría, compartían el interés por medir la ciencia, pero tenían un concepto distinto de ella. Garfield tenía una visión empírica y de Solla Price se ajustaba al positivismo lógico, por lo que Millán et al. (2017) citan este hecho como el primer ejemplo de la indeterminación epistemológica que aún prevalece en la cienciometría.

Las concepciones filosóficas de estos dos autores no eran las únicas que existían en aquella época, de hecho, en esos momentos se llevaba a cabo el periodo Historicista (principalmente 1960-1980), caracterizado por un gran interés de estudiar la historia real de la ciencia, surgiendo propuestas metodológicas alternativas al inductivismo, y destacando filósofos como Karl Popper (1902-1994), Thomas Kuhn (1922-1996) e Imre Lakatos (1922-1974) (Carman, 2007).

La segunda etapa del desarrollo de la cienciometría (Sociología funcionalista) tuvo como pilares a Robert King Merton (1910-2003) el cual contextualizaba la ciencia como una interacción de una comunidad de productores (autores), productos (artículos) y un mercado (comunidad académica y mercado editorial) (Gómez-Morales, 2005). La sociología de Merton es sin duda un ejemplo de constructivismo normativizado, siendo también su concepción una idea externalista acerca de las consideraciones que tenía Pierce Butler en 1933 sobre el problema que sería introducir a la sociedad en las library sciences (Millán et al., 2017).

Durante esta etapa la mayoría de los estudios cuantitativos estaban influenciados por las concepciones de Thomas Kuhn, físico estadounidense, quien opinaba que la concepción de la ciencia dominante en su época (neopositivista-popperiana) distaba mucho de lo que había sido y era la ciencia real. Los pensamientos de Kuhn se opondrían a la epistemología de Popper, proponente del falsacionismo, “la expresión más pura del método hipotético deductivo, sin ninguna contaminación de inducción” (Carman, 2007, pág. 148).

Uno de los aportes de las ideas contenidas en los pensamientos de Kuhn se menciona en “La estructura de las revoluciones científicas” en donde introduce el concepto de paradigma, el cual es un concepto un tanto

ambiguo y Carman (2007, pág. 160) lo resume como “el punto de vista desde el cual interpreto la realidad, los anteojos a través de los cuales observo el mundo”. Puede haber dos tipos de paradigma. El dominante, el aceptado por la mayoría de la comunidad científica en un determinado momento y el alternativo, propuesta alternativa aceptada por una pequeña porción de la comunidad, que normalmente no es considerada científica por la “comunidad oficial”; lo que es necesario comprender a la hora de analizar las ideas de Kuhn en cuanto a la dinámica de la ciencia. Estas ideas son cuestionadas por considerarse irracionalista al depender la ciencia de factores que no son exclusivamente racionales y relativistas, debido a que Kuhn jamás aceptó que la ciencia buscara conocer la realidad, sino simplemente resolver problemas (Carman, 2007).

Finalmente, la tercera etapa que sugieren Millán et al. (2017), plantea que, pese a que las redes y la teoría de la sociología de los sistemas de información son contemplados como la última fase de la ciencia y tecnología, la misma carece de rigor científico por lo que ellos consideran que después de la sociología funcionalista (segunda fase), la tercera fase de la ciencia y tecnología debería ser llamada “una ciencia y tecnología hecha sin científicos”. Ellos opinan que la ciencia y tecnología terminó siendo usada en beneficio de imperios editoriales y escalas (“rankings”) que ni aportan ni descubren nada significativo de la producción científica, olvidándose en sí de su legado de la filosofía y sociología. Esta es la posición que tienen muchos autores en cuanto al uso que tiene la ciencia y tecnología, por usar exclusivamente fuentes como Web of Science y Scopus, que dejan por fuera el conteo de muchas de las publicaciones y de las citas (Añino et al., 2021; Monge-Nájera, 2014). Podemos traer a colación un sarcástico comentario del presidente de Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, Félix Goñi (2021): “En la actualidad ya no hacen falta científicos para evaluar a otros científicos: cualquier persona capaz de leer y de teclear puede hacerlo... y, de hecho, con gran frecuencia, lo hace”.

El enfoque incorrecto de la ciencia y tecnología, no solo se limita al uso del inválido “factor de impacto”, omnipresente hoy para juzgar autores, revistas e instituciones, sino a la aceptación misma de las estadísticas de citas, de las que el Web of Science y Scopus se niegan a mostrar los datos en que supuestamente se basan, lo que originó la Declaración de San Francisco, que rechaza el factor de impacto y pide juzgar la ciencia por su calidad intrínseca (Declaration on Research Assessment, DORA, <https://sfedora.org/>). Lo más grave es que ese uso incorrecto, otrora limitado a burócratas de la ciencia en

Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnologías (CONACyTs) y ministerios de ciencia, se ha extendido hoy a los científicos mismos, sin saber que se trata de un uso científicamente inválido y éticamente insostenible. Las jóvenes generaciones se forman en la ignorancia de que, en mejores tiempos, un artículo científico se juzgaba por su contenido y no por su “impacto”.

Ciencimetría y Evaluación de la producción científica en universidades centroamericanas

En la mayoría de las universidades centroamericanas, sino es que, en todas las latinoamericanas, el modo de la evaluación de la producción científica se está centrando en prácticas que son inapropiadas, pese a calzar con las normas pautadas en estatutos y reglamentos internos. Tal es el caso de lo que designaremos como “puntocracia”, que definiremos como la acción de puntuar productos académicos o científicos con el fin de generar un “indicador de mérito”, indicador que es usado para definir puestos académicos o de investigación, becas y similares.

La puntocracia está influenciada por las concepciones cienciométricas de las autoridades o grupos de encargados en las universidades, generalmente vicerrectorías y consejos de investigación. En el caso de las universidades públicas y estatales, también influyen las concepciones de las autoridades académicas. Estas concepciones cienciométricas hacen que los sistemas de evaluación de la producción científica varíen según lo que cada institución considere adecuado. Por ejemplo: en Panamá, los sistemas de evaluación de la producción científica de la universidad más grande (Universidad de Panamá) pueden diferir de la evaluación usada por el Sistema Nacional de Investigación (SNI), lo que se percibe agrupando las revistas en donde publican la mayoría de investigadores afiliados a la universidad y los vinculados al SNI.

La mayoría de los docentes muestran preferencia a publicar en revistas locales, dado que la universidad pondera con el mismo valor un artículo publicado en revistas indizadas en Web of Science o Scopus que publicado en una revista local, donde suele ser más fácil que un manuscrito sea aceptado. Esto es diferente de las normas de evaluación del SNI, más estrictas, en donde claramente existe una preferencia por artículos en Scopus. En Costa Rica estas concepciones parecen estar más relacionadas entre las universidades y sistemas nacionales de investigación, de hecho, las

únicas revistas científicas centroamericanas indizadas en Web of Science y Scopus, pertenecen a universidades costarricenses.

La indeterminación epistemológica en la ciencia repercute directamente en la forma de evaluar la producción científica en las universidades centroamericanas. En nuestras instituciones, aunque variando, las formas de ponderar la producción son puntocráticas. En estas prácticas, ciencia y puntocracia, los artículos pasaron a ser considerados unidades de medición, sin saberse realmente qué se está midiendo, solo valorando aspectos de apariencia como indexación y difusión en función a su visibilidad. Al no evaluarse la calidad científica de los contenidos, la burocracia científica centroamericana está omitiendo lo esencial, que es los resultados científicos que hay escritos en ellos: el verdadero conocimiento que se genera.

Referencias Bibliográficas

Añino, Y., Monge-Nájera, J., Murillo, D., Michán-Aguirre, L. (2021). Cómo aplicar la cienciometría a la investigación ecológica. *Ecosistemas*, 30(2): 2256. <https://doi.org/10.7818/ECOS.2256>

Carman, C. (2007). La filosofía de la ciencia en el siglo XX. Recuperado de: <https://ubc.edu.mx/plataformavirtual/mod/folder/view.php?id=1631>

Gómez-Morales, Y.J. (2005). *Política científica colombiana y bibliometría: usos*. *Nomadas*, 22, 241-254

Goñi, F. (2021). La cienciometría, una calamidad histórica para la ciencia. Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. (Consultado: 15-2-2021): <https://www.sebbm.es/revista/articulo.php?id=419&url=la-cienciometria-una-calamidad-historica-para-la-ciencia>

Michán, L., Muñoz-Velasco, I. (2013). Cienciometría para ciencias médicas: definiciones, aplicaciones y perspectivas. *Investigación En Educación Médica*, 2(6), 100–106. [https://doi.org/10.1016/s2007-5057\(13\)72694-2](https://doi.org/10.1016/s2007-5057(13)72694-2)

Millán, J.D., Polanco, F., Ossa, J.C., Béria, J.S., Cudina, J.N. (2017). La cienciometría, su método y su filosofía: Reflexiones epistémicas de sus alcances en el siglo XXI. *Revista Guillermo De Ockham*, 15(2), 17–27. <https://doi.org/10.21500/22563202.3492>

Monge-Nájera, J. (2014). La invalidez del Factor de Impacto como indicador del impacto de las revistas científicas latinoamericanas. *Revista de Biología Tropical*, 62(1), 407-412.

Spinak, E. (1998). Indicadores Cienciométricos. *Ciência da Informação*, 27(2), 141–148.

Versión Digital:

<http://www.circulodecartago.org>

Coris_#20

Revista del Círculo de Cartago